

TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS A PARTIR DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.

Dionara Freire de Almeida
Doutora em Educação – UCP-PY

Alequexandre Galvez de Andrade
Doutor em Administração – UCP - PY

DOI: 10.5281/zenodo.7706703

1. INTRODUÇÃO

Este estudo do estado da arte apresenta uma pesquisa que tem por problemática a compreensão dos aspectos acerca do modo como a Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), de Raymond Duval; e a Teoria dos Campos Conceituais (TCC), de Gérard Vergnaud vêm sendo utilizadas no ensino de matemática. Para evitar sobreposição de investigações, foi realizada uma aproximação ao estado da arte acerca dos artigos publicados em periódicos científicos que tem por objetivo geral compreender como essas teorias vêm sendo empregadas nas pesquisas que discutem o assunto e por objetivos específicos, identificar os objetos matemáticos, os objetivos, os instrumentos coletados e produzidos: os conceitos matemáticos abordados e enfocados nas pesquisas.

Para tanto, metodologicamente apresenta características dos estudos do tipo estado da arte, reconhecida como uma metodologia de carácter inventariante e descritivo. Constatamos a relevância desse tema e espera-se que os resultados desse mapeamento auxiliem na divulgação das pesquisas brasileiras em Educação Matemática inseridas no contexto da Educação a partir dos seguintes autores: Raymond Duval e Gérard Vergnaud. Embora os estudos elejam a contribuição de apenas um dos dois teóricos, neste mapeamento foram consideradas somente as pesquisas que utilizaram o suporte teórico de ambos, evidenciando a complementariedade entre as duas teorias cognitivistas.

Para Duval (2009), muitas pesquisas que fazem parte da Psicologia Cognitiva não tratam o conhecimento matemático como um conhecimento de linguagem, mas somente de conceitos considerados como “mentais”, isto é, assemióticos. Isso não é o caso da Teoria dos Campos Conceituais proposta por Vergnaud (2010). Apesar de tratar dos conceitos e situações, esta teoria assume que é fundamental considerar as representações na identificação e delimitação dos domínios pertinentes ao conhecimento matemático.

Neste contexto, os estudos dos psicólogos franceses cognitivistas Duval e Vergnaud destacam-se na teoria de aprendizagem da matemática. Vergnaud (2010), por exemplo, define elementos essenciais para a formação dos conceitos matemáticos, onde é necessário situações de

aprendizagem com contextos significativos. Já Duval (2009) discute sobre um dos elementos da tríade apresentada por Vergnaud – as representações. Ainda ressalta que para apreensão de um conceito matemático é necessário mais do que a articulação de diferentes representações semióticas. Sendo assim, inicialmente realizamos uma investigação das pesquisas que utilizaram como referencial teórico as TRRS e TCC, e como os(as) pesquisadores(as) vêm discutindo o assunto. Ao encontro desta proposta está o referencial teórico que dará suporte à análise dos dados da tese e está relacionado ao seu objetivo de estudo.

Dessa forma, este estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica com delineamento do estado da arte, a partir das pesquisas acadêmicas disponibilizadas no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bibliotecas, repositórios e outros. Evidenciando, na tese, ideias debatidas sobre as tendências, abordagens e concepções dessas duas teorias, especificamente em artigos, dissertações e teses (2015 a 2020).

O ponto de partida desta pesquisa é a questão: Como se evidencia a abordagem Teoria dos Registros de Representação Semiótica e Teoria dos Campos Conceituais nas pesquisas brasileiras em que os autores utilizaram esses dois referenciais teóricos, a partir da análise da produção científica nas áreas de Ensino, Educação e Educação Matemática?

2. O ESTADO DA ARTE

O estado da arte é um método de pesquisa conduzido das seguintes formas: revisão bibliográfica sobre a produção de tópicos específicos em uma área de conhecimento específico. Segundo Pillão, o estado da arte:

tem sido entendido como modalidade adotada e adaptada/interpretada por diferentes pesquisadores de acordo com suas questões investigativas. Busca a compreensão do conhecimento acumulado em um determinado campo de estudos delimitado no tempo e no espaço geográfico. (2009, p. 45).

Para Messina (1998, p.1) esse tipo de pesquisa é:

um mapa que nos permite continuar caminhando a sua definição indica as possibilidades que permite ao pesquisador de organizar de maneira inteligível, sistematizado e contínuo discursos que em um primeiro exame se apresentam descontínuos e contraditórios. Em um estado da arte está presente a possibilidade de contribuir com a teoria e prática do que está se pesquisando.

Soares e Maciel (2000) ainda esclarecem que esses estudos são necessários no processo de evolução da ciência, a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e resultados já

obtidos, podendo também verificar, na multiplicidade e pluralidade de enfoques e perspectivas, indicativos para esclarecer e resolver as problemáticas históricas, como no caso do fracasso da escola na alfabetização.

Ferreira (2002) definiu estado da arte como sendo estudos bibliográficos de caráter inventariante, indicando ainda que, além de mapear produções teóricas de determinada área do conhecimento, tem o objetivo de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento.

Neste contexto, Romanowski (2006) ratifica que os estudos de estado da arte podem constituir um marco histórico de uma área do conhecimento permitindo sua evolução ao inventariar e sistematizar tudo que foi produzido sobre uma determinada área do conhecimento.

Para realização de uma pesquisa acadêmica, é essencial conhecer o que tem sido produzido sobre a temática estudada, a fim de avançar na área e não incorrer em investigações que não são importantes para o campo científico, ou mesmo já realizadas.

A esse respeito dessa temática, Laranjeira diz que muitos pesquisadores:

[...] remetem à concepção do estado da arte para uma pesquisa teórica, de análise do simples acervo bibliográfico que se tenha formado em torno da realidade concreta, e não para uma pesquisa de apreciação desta. (2003, p. 3).
[...] examinar as contribuições das pesquisas, na perspectiva da definição da área, do campo e das disciplinas que o constituem, avaliação do acumulado da área, apontando as necessidades de melhoria do estatuto teórico metodológico, e mesmo as tendências de investigação. (ROMANOWSKI, 2014, p. 167).

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Então, conseqüentemente, os estudos do tipo estado da arte desempenham esse papel favorecendo a consolidação, valorização e fortalecimento desse campo de pesquisa.

Para a estruturação do presente mapeamento, o procedimento para a constituição do corpo da pesquisa ocorreu por meio digital em banco de dados de teses, dissertações, artigos publicados em revistas científicas, publicações de livros que abordam o tema RRS e TCC, na área de Educação Matemática, onde as fontes foram:

- Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES);
- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD);
- Google Acadêmico;
- *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*;

- Biblioteca digital de dissertações e teses de diversas universidades: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade de São Paulo (USP); Universidade Estadual Paulista (UNESP); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); e Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Entre os vários bancos de dados que foram utilizados para coletar informações para a pesquisa, foi realizado um recorte temporal entre 2015 e 2020, por considerarmos mais atual e evidenciar um panorama contemporâneo dos estudos que envolvem TRRS e TCC nas áreas de Ensino, Educação e Educação Matemática.

Como critério inicial para a localização de trabalhos que atendiam aos objetivos da presente pesquisa, foi realizado a procura com a combinação de palavras-chave, optando-se pelo descritor “Teoria das Representações Semióticas” e “Teoria dos Campos Conceituais”. Após separarmos os textos, analisamos os resumos e, por fim, dos textos adequados à pesquisa fizemos leitura de forma integral ou parcial, de acordo com o indispensável. A partir desse conjunto de documentos, foi construído um banco de dados com os arquivos das dissertações, teses, artigos e livros selecionados. Baseamo-nos, também, nos procedimentos de seleção, exploração e inferência dos resultados da Análise de Conteúdo apresentada por Bardin (2010) :

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2010, p. 37).

Em outras palavras, a análise de conteúdo pode ser entendida como um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados (BARDIN, 2010, p. 15). Dessa forma, a análise de conteúdo constitui um bom instrumento de indução para se investigarem as causas (variáveis inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de inferência ou indicadores; referências no texto) (BARDIN, 2010, p. 130). Portanto, a partir da leitura dos textos, foram extraídas as informações necessárias para a realização do presente estudo.

4. ASPECTOS ABORDADOS NA TRRS E TCC

Os dados obtidos nos doze trabalhos foram mapeados e organizados em quadros com informações sobre o nível de abrangência, objeto matemático, procedimentos metodológicos e aspectos abordados sobre TRRS e TCC. O resultado da análise dos dados não evidenciou um número

significativo nas pesquisas que envolvem em um só trabalho o suporte teórico do RSS e TCC nos diversos âmbitos escolares ao longo do recorte temporal definido em nossa tese, conforme apresentado no Quadro 01:

Quadro 01: Identificação da Pesquisa

AR01 – Título: Análise da aprendizagem de semelhança de triângulos por alunos de graduação em Matemática		
Autor	Área	Referência
Mílio Celso de Oliveira Ana Chiummo	Educação Matemática	VIDYA, v. 35, n. 2, p. 179-195, jul./dez., 2015 – Santa Maria, 2015. ISSN 2176-4603
AR02 – Título: Conceitualização e metacognição em Ciências e Matemática: pressupostos teóricos de um instrumento analítico		
Autor	Área	Referência
Keila Tatiana Boni Carlos Eduardo Laburú	Educação em Ciências Matemáticas	Amazônia- Revista de Educação em Ciências Matemática.) Especial Metacognição, v. 14, n. 29, p. 177-192, jan./jun., 2018. ISSN 2317-5125.
AR03 – Título: Ideias base do conceito de função mobilizadas por estudantes do ensino fundamental e ensino médio		
Autor	Área:	Referência
Fabricia Bernardino Wellington Fernando Delvechio Gama Garcia Veridiana Rezende	Ensino de Ciências	Revista ACTIO: Docência em Ciências. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/actio . ISSN: 2525-8923.
AR04 – Título: Campo Multiplicativo: Análise de Tratamentos e Conversões nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental		
Autor	Área	Referência
Neiva Ignês Grando Flávia de Andrade Niemann	Educação Matemática	REVEMAT. Florianópolis, v.10, n. 1, p. 52-64, 2015. http://dx.doi.org/10.5007/1981-1322.2015v10n1p52
AR05 – Título: O desenvolvimento do pensamento algébrico: o papel da congruência semântica na elaboração de problemas aditivos por discentes		
Autor	Área	Referência
Celia Finck Brandt Mérciles Thadeu Moretti Carine Scheifer Fátima Aparecida Queiroz Dionizio Ettiène Cordeiro Guérios	Educação matemática	Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 22, n. 2, p. 483-510, 2020. https://doi.org/10.23925/1983-3156.2020v22i2p483-510 .
D01 - As potencialidades e limitações de um trabalho de tratamento pedagógico dos erros matemáticos no 9º ano de uma escola pública de MG		
Autor	Área	Referência;

Andréa Cristina de Oliveira Antão	Educação Matemática	Disponível em: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11858
D02 - contribuições das pesquisas do ensino da matemática e o trabalho com os jogos		
Autor	Área	Referência
Rosilene Pova	Educação	Disponível em: https://www.uscs.edu.br/pos-stricto-sensu/ppge/mestrado-profissional-em-educacao/acervo/2019/TRABALHO_FINAL_ROSILENE_POVA .
T01 - Aprendizagem docente sobre estruturas multiplicativas a partir de uma formação colaborativa apoiada em tecnologias digitais		
Autor	Área	Referência
Dennys Leite Maia	Educação	Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/21156 .
T02 - Reestruturação do modelo de redescrição representacional para a categorização de níveis de explicitação de conhecimentos construídos por estudantes em aprendizagem de composição vetorial de forças		
Autor	Área	Referência
Keila Tatiana Boni	Educação	Disponível em: uel.br/pos/mecem/teses_pdf/2019/BONI%20Keila%20Tatiana.pdf .
T03 - Proporcionalidade um conceito formador e unificador da matemática: uma análise de materiais que expressam fases do currículo da educação básica		
Autor	Área	Referência
Maria Arlita da Silveira Soares	Educação	Disponível em: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/4963
T04 - Identificação, conversão e tratamento de registros de representações semióticas auxiliando a aprendizagem de situações combinatórias		
Autor	Área	Referência
Juliana Azevedo Montenegro	Educação	Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32446 .
T05 - A conversão entre representações semióticas: uma análise no domínio das frações à luz de Duval e Vergnaud		
Autor	Área	Referência
Larissa Elfisia de Lima Santana	Educação Matemática	Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/33920 .

Fonte: Elaborado segundo a Pesquisadora (2021).

No Quadro 2, a seguir, apresentamos a quantidade de pesquisas localizadas de 2015 a 2020.

Quadro 2 - Quantidade de pesquisas de 2015 a 2020

Ano	Teses	Dissertações	Artigos científicos	Quantidade de pesquisas
2015	0	0	2	2
2016	2	0	0	2
2017	0	0	0	0
2018	2	1	2	5
2019	1	1	0	2
2020	0	0	1	1
Total	5	2	5	12

Fonte: Elaborado segundo a Pesquisadora (2021).

O Quadro 3 trata dos objetos matemáticos destacados nos trabalhos mapeados, e determina como a escolha dos objetos matemáticos foi feita pelo pesquisador. Essas escolhas se devem às dificuldades dos alunos nas aulas; aos problemas dos professores para organizar os conteúdos matemáticos a serem ensinados; da importância destes conteúdos matemáticos e da preocupação dos professores em compreender como se dá o processo de aprendizagem e outros.

Quadro 3 - Critérios de classificação dos objetos matemáticos presentes na pesquisa

Categorias dos Objetos matemáticos	Pesquisas enquadradas	Frequência
Geometria Plana- Conceito de semelhança de triângulos	Ar01,	8,33%
Função Afim	AR03	8,33%
Proporcionalidade, configuração retangular, combinatória	AR04, T03, T04	25%
Álgebra - problemas aditivos	AR05	8,33%
operação de potenciação	D02	8,33%
Proporção Simples, Proporção Múltipla e Produto de Medidas com configuração retangular	T01	8,33%

Fração	T05	8,33%
Composição Vetorial de Forças	T02	8,33%
Não específica	AR2, D01	16,6%

Fonte: Elaborado segundo a Pesquisadora (2021).

Cada um desses objetos matemáticos elencados remete à organização do ensino. Por isso, as pesquisas voltaram-se para diferentes e variados procedimentos metodológicos, que estão organizados no Quadro 5 a seguir. Salientamos que a categoria Ensino e Aprendizagem compreende as subcategorias: Sequência Didática, Resolução de Tarefas, Resolução de Problemas e Resoluções de Provas, que lideram os procedimentos metodológicos adotados nas pesquisas mapeadas.

Quadro 4 - Categoria e subcategorias dos procedimentos metodológicos da pesquisa

Categorias dos procedimentos metodológicos	Subcategorias dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa	Pesquisas enquadradas	
Pesquisa Bibliográfica	Estado do conhecimento	D02	16,6%
Ensino e Aprendizagem		AR02	66,5%
	Sequência Didática	T04, T05	
	Resolução de tarefas	AR03, T02	
	Resolução de problemas	AR04, AR05, T01	
	Resolução de Provas	Ar01	
Análise de narrativas entre professores		D01, T03	16,6%

Fonte: Elaborado segundo a Pesquisadora (2021).

No Quadro 5, foram apresentados os objetivos, sendo os mais encontrados os que abordaram o ensino e aprendizagem do aluno.

Quadro 5 - Classificação dos objetivos na presente pesquisa

Categorias dos Objetivos	Subcategorias dos Objetivos utilizados na pesquisa	Pesquisas enquadradas	Frequência
Ensino e aprendizagem do aluno	Identificar as principais dificuldades, erros, obstáculos ou concepções equivocadas expressas pelos alunos.	Ar01	66,65%
	Estratégias educacionais	AR2, AR03,	
	Aprendizagem dos conceitos matemáticos do campo multiplicativo em sala de aula.	AR04	
	Campo conceitual.	AR05	

	Representações de um mesmo conceito.	T02	
	As transformações de conversão e de tratamento de registros de representação.	T04, T05	
Formação docente	As contribuições que um trabalho docente de tratamento pedagógico dos erros matemáticos pode trazer para o ensino e para a aprendizagem dos alunos.	D01, D02	33,35%
	Mapear os conhecimentos docentes sobre estruturas multiplicativas; TIC's.	T01	
	Quanto às transformações cognitivas, verificou-se que a conversão foi a mais enfatizada nas atividades analisadas.	T03	

Fonte: Elaborado segundo a Pesquisadora (2021).

Preocupamo-nos em discutir as categorias que mais se destacaram fazendo uso da RRS e TCC, o caso específico discutido em nossa tese. Dessa forma, os dados foram extraídos da análise realizada com a utilização do software Atlas.ti¹⁵, como recurso para a realização das técnicas da Análise de Conteúdo de Bardi, como apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 - Classificação dos RRS e TCC na presente pesquisa

Categorias	Sub-categorias	Pesquisas enquadradas	Frequência
TCC	Situação	AR01, AR03, AR04, D01, D02, T01, T02, T03, T04, T05	41,6%
	Invariantes operatórios	AR02	4,10%
	Conceito	AR01, AR02, AR03, AR05, D02, T01, T02	29,1%
RRS	Tratamento	AR04, D01, T03, T04, T05	20,83%
	Conversão	AR05	4,10%

Fonte: Elaborado segundo a Pesquisadora (2021).

¹⁵ O Atlas.ti é um software para análise de dados qualitativos desenvolvido em 1989 por Thomas Muhr, na Alemanha. Ele tem sido utilizado, desde então, por pesquisadores do mundo todo por conta de sua facilidade e da gama de ferramentas disponíveis. Disponível em: <https://atlasti.com/>. Acesso em: 20 fev. 2021.

5. CONCLUSÃO

Realizadas as análises dos dados mais relevantes das pesquisas mapeadas nesta busca, entendemos a importância da questão da abordagem RSS e TCC a partir da análise da produção científica nas áreas de Ensino, Educação e Educação Matemática. Nesse sentido, verificamos nos trabalhos mapeados que:

Os objetos matemáticos trabalhados são variados e a maioria deles é definida pelo professor e faz parte do currículo da Educação Básica;

Os procedimentos metodológicos que se destacam pertencem à categoria de ensino e aprendizagem onde os autores utilizaram resolução de tarefas, problemas, provas, sequência didática, etc;

Os objetivos estão voltados para o ensino e aprendizagem do aluno, somente alguns estudos voltados para a formação do professor; e

As transformações de tratamento tiveram mais aparições do que as conversões, e referente à TCC, as situações e conceitos tiveram destaque.

Os resultados evidenciaram que as representações precisam se situar no centro das análises dos processos de aprendizagem. Assim sendo, as informações desse mapeamento expressam pontos de vista de dois teóricos cujas contribuições têm sido amplamente utilizadas em investigações na área da Educação Matemática: Duval e Vergnaud. Portanto, entendemos que esta pesquisa pode contribuir para novas pesquisas sobre as TRRS e TCC, ao promover a reflexão sobre a prática da matemática em sala de aula e discutir a possibilidade de mudanças positivas na apreensão dos conceitos matemáticos.

Por fim, esperamos que esta pesquisa colabore com a educação matemática e forneça elementos teóricos como base para pesquisas futuras, enfoque e questões semelhantes às questões levantadas nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal: Edições 70, Lda, 2010.

DUVAL, R. **Semiósis e pensamento humano**: registros semióticos e aprendizagens intelectuais. São Paulo: Livraria da Física, 2009.

FERREIRA, N. S. A. As Pesquisas denominadas “Estado da Arte”. **Educação & Sociedade**, São Paulo, ano 23, n. 79, p. 258, ago. 2002. Acesso em: 5 maio. 2021.

LARANJEIRA, R. Estado da Arte do direito agrário no Brasil. Anais do **XI Seminário Internacional do direito agrário**. Associação Brasileira de direito agrário. Maranhão, 2003.

PILLÃO, D. **A pesquisa no âmbito das relações didáticas entre matemática e música**: Estado da Arte. 2009. 109f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T: As Pesquisas Denominadas do Tipo Estado da Arte em Educação. **Revista Diálogo Educ**, v. 6, n. 19, p. 37-50, set./dez. 2006.

SOARES, M. B.; MACIEL, F. P. **Alfabetização**. Brasília: MEC; Inep; Comped, 2000 (Estado do Conhecimento, n. 1). Disponível em: <http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BE35088B3-B51D-482A-827D-66061A4AE11E%7D>. Acesso em: 4 fev. 2021.

VERGNAUD, G. Curso **Teoria dos Campos Conceituais**. Escola de Altos Estudos da CAPES. Universidade Bandeirante de São Paulo. São Paulo, 2010.